

XARAKTERNI OCHISHDA BADIY DETALNING O'RNINI

Rustamova Ibodatxon Ikromovna

FarDU, adabiyot kafedrasini dotsenti,
Filologiya fanlar nomzodi.

Azimova Nodirabonu Baxtiyorjon qizi

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10106225>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy detalning asar qahramonlari xarakterlarining ochilishida asosiy vazifani bajarishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: detal, xarakter, qahramon, hikoya, obraz.

THE ROLE OF ARTISTIC DETAIL IN CHARACTER OPENING

Abstract. This article discusses the main role of artistic detail in revealing the character of the characters of the work

Keywords: detail, character, image, store.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ В РАСКРЫТИИ ХАРАКТЕРА

Аннотация. В этой статье рассматривается, как художественная деталь выполняет основную функцию в раскрытии характеров героев произведения.

Ключевые слова: деталь, характер, герой, история, образ.

KIRISH

“Hayotni tipiklashtirishda, uni badiiy ifodalashda, qahramon xakteri qirralarini ochishda, asar g'oyasini ifodalashda, uning emotsional ta'sir kuchini oshirishda badiiy detallar katta rol o'ynaydi”¹. Badiiy asarda uchraydigan har qanday predmet yoki chizgilar ham detal bo'lib kelavermaydi. Detal, avvalo, “lo'nda, aniq, yorqin va obrazli bo'lib, asosan, tasvir obyektini sintezlashib ko'rsatishga xizmat qiladi. Detal badiiy asar kompozitsiyasida o'z o'rnini topgandagina vazifasini o'tay oladi. U yozuvchini ko'p so'zlikdan, “adabiy laqmalik” dan saqlaydi. Qisqa-yu sarmazmunlikka erishish – badiiy detalning xarakterli xususiyatidir” (T.Boboev). Badiiy detal xarakter qirralarini ochishda muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy detal biz asar qahramonlarining ichki va tashqi dunyosini anglab borishimiz uchun aniq bir vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Nazar Eshonqul “Momoqo'shiq” hikoyasidagi personajlaridan biri Shamsi Solohning ruhiyatida kechayotgan tushkunlikni “qarg'a” detali orqali ochib beradi. Qarg'a, bilamizki, qora rangda, bu rang zulmatni anglatadi. Demak, muallif ham Shamsi Salohning qalbi qanchalar zulmatga cho'kkanini, uning boshida “to'da-to'da bo'lib izg'ib yurgan” qarg'alar orqali ko'rsatishga harakat qiladi. Uning ustiga qarg'a hojatini chiqarib ketishi uning har qancha Muazzamni jaholat botqog'idan qutqarib, iste'dodini xalqqa ko'rsatishga urinishlari samarasiz yakun topganligini ko'rsatadi. Yuqoridagi badiiy detallar Shamsi Salohning xarakterini ochishda ma'lum darajada rol o'ynaydi, ya'ni Shamsi Salohni jamiyat qoloqligi tufayli ne-ne iste'dodlar hali ochilmay turib, yo'q bo'lib ketayotgani, hali ham yurtdoshlarini qoloq hayot kechiryotgani, odamlar oila, bola-chaqa g'amida mehnatdan boshi chiqmay dunyoda yuz berayotgan o'zgarishlarda bexabar qolayotgani chuqur o'yg'a toldiradi. Muallif Shamsi Salohning qalbida

¹T.Boboev. Adabiyotshunoslik asoslari. -T: “O'zbekiston”. 2002. B 74.

jo'sh urayotgan bunday ziddiyatlar orqali uning ichki dunyosini (ruhiyatini) to'laqonli ochib berishda yuqoridagiday badiiy detallardan unumli foydalana olgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Badiiy asarga olib kirilayotgan hamma unsurlar birgalashib, aniq bir maqsadga, ya'ni xarakterni ochishga xizmat qiladi. Shular qatori badiiy asarda uchragan detallar ham xarakterni ochish uchun xizmat qiladi. Rus adabiyotshunosi S. Antonov detalga quyidagicha ta'rif beriladi: "Detal – san'at asari uchun misoli gavhar"². Albatta, bu ta'rif detal uchun juda mos topilgan, chunki detal badiiy asarda ko'plab funksiyalarni bajaradi. Masalan, badiiy asarda keltirilgan detal yozuvchini, yuqorida aytganimizdek, oshiqcha laqmalikdan saqlaydi, ya'ni muallif biror bir elementni yoritmoqchi ekan, unga oshiqcha tafsilotlar berib o'tirmasdan birgina detal bilan ifodalaydi. Misol qilib, Sobir O'narning "Bibisora" hikoyasini olaylik, hikoya qahramonlaridan biri Faxriddinning xarakterini ochish uchun "qora plash" detalidan foydalanadi. Bilamizki, ko'pchilik badiiy asarlarda yovuz odamlar qora plash kiygan holda tasvirlanadi. Ayni shu kabi Faxriddinni qora plash kiyib yurishi, uni bizga jirkanchli, yovuz niyatli, yomon kimsa sifatida ko'rsatadi. Demak, muallif bizga Faxriddinni yomon, qora niyatli, buzuq, hech kimni mensimaydigan, odamlarni qo'rquv ostida ushlab turadigan, yolg'onchi, muttaham kimsa deb, ta'riflab o'tirmasdan "Qora plash kiyib yurarmish" deyish bilan kifoyalanadi. O'quvchi yuqoridagi mazmunni shu gapdan anglab oladi. Detal badiiy asarning ta'sirchanligini oshiradi, yozuvchining badiiy mahoratini ko'rsatadi, eng asosiysi detal xarakterni ochishda eng ahamiyatli vositadir. Shunday ekan, biz quyida detalni xarakterni ochishdagi rolini hikoyalar asosida ko'rib chiqamiz.

Nazar Eshonqulning "Momoqo'shiq" hikoyasidagi xarakterlar qo'llanilgan detallar orqali ochib berilgan. Nazar Eshonqul Ismoil Alining xarakterini ochib berish uchun quyidagi detaldan foydalanadi. Ismoil Ali brigadir Otaqul bilan qilinaajak ishlar haqida gaplashib turar ekan, Ismoil Alining holati quyidagicha tasvirlanadi: "U yigitni nazariga unchalik ilmayotgani shunday ko'pchigan yuzidan ko'rinib turardi: u brigadirning gapini qoshini jiyirib tinglar va nomigagina bosh irg'ardi". Bu detal bizga Ismoil Alini manmansiraganligini, qishloqning sodda odamlarini nazariga ham olmasligini ko'rsatib turadi. Demak, muallif Ismoil Alining xarakteriga oshiqcha tafsilotlar berib o'tirmasdan birgina Otaqul bilan suhbat qurayotgan holatini chizib, shu orqali uning xarakterini ko'rsatib beradi. Hikoyada bundan tashqari ko'plab xarakterni ochuvchi ko'plab detallarni uchratishimiz mumkin. Hikoyada yoritilgan davr kishilarini xarakterini ochish uchun detallar o'z o'rnida qo'llangan. Qishloq bolalarining qishlog'iga hasharchilar kelgandagi holatini ko'raylik : "ular bu ajabtovur va o'zlarining ota-onalariga allaqayerlari o'xshab, allaqayerlari o'xshamaydigan odamlarni qiziqsinib tomosha qilib turishardi, - tomoshaga kelganlar ichida beton ariqda yoshgina toyxarchasini bog'lab qo'ygan qop-qora, to'qqiz yoshlardagi bola ham bor edi, u tinmay burnini tortar, toyxariga qop-qora tirsaklari bilan suyanib, hasharchilarga juda qiziqsinib qarab turardi". Bu detal orqali qishloq kishilarining umumlashgan ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Qishloq odamlari o'sha davrda qanchalar qoloq bir ahvolda ekanligi, ularni madaniyatdan, dunyodan uzilib qolganligi bolalarning odam ko'rmaganday ota-onalariga allaqayerlari o'xshab, allaqayerlari o'xshamaydigan hasharchilarga qiziqsinib qarab turishidan

² Adabiy turlar va janrlar. T: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining "Fan" nashryoti. 1991-y. b ,76.

anglaymiz. Muallif bu holat orqali o'sha davr qishloq bolalarigagina xos emas, balki katta yoshdagi qishloq odamlari ham dunyodan uzilgan bir holatda ekanligini ko'rsatib o'tadi. Ular faqat qorni to'ysagina shunga xursand bo'lib yashayveradilar. Mehnat bilan ovara bo'lib, dunyodan uzilib qolganlar. Ularni shoir Abdulla Oripovning "Tilla baliqcha" she'ridagi tilla balliqchaga qiyoslashimiz mumkin. Tilla baliqcha dunyoni shu mittigina ko'lmakchadan iborat deb bilishi kabi bu odamlar ham shu qishloqdan tashqariga chiqmay mehnatda umrini qanday o'tib ketganini sezmay ham qoladilar. Bu omillar ularning xarakterini ko'rsatib turadi. Kuzatilgan maqsad detal orqali o'quvchiga darhol yetib borishi lozimligi nazariy adabiyotlarda aytib o'tilgan³. "Momoqo'shiq" hikoyasidagi detallar ham qahramonlar xarakterini ochishda muhim bir maqsad bo'lib xizmat qiladi. Hikoya qahramonlaridan biri Otaqul Shamsi Soloh bilan suhbatlashgani kelganida besonaqay gavdasidan hijolat tortishi, uning xarakterini ochish uchun xizmat qiladi. Bu detal orqali Otaqul xarakterida soddalik, uyatchanlik, oriyat kabi xislatlar uyg'unlashganligini ko'ramiz. Otaqul oddiygina qishloq odami, u qoloq bir muhitda yashasa ham boshqa qishloqdoshlaridan qaysidir xakteri bilan ajralib turadi. U shaharliklar tili bilan aytganda "yovvoyi" emas, balki tushungan, chuqur mulohazali odam. Uning ruhiyat tasviri shunchalar go'zal tasvirlanganki, buni asarni o'qiyotgan o'quvchi bemalol qiynalmasdan tushuna oladi. Badiiy asar markazida inson turar ekan, avvalo, uning xakteri ochilishi kerakligi hammaga ma'lum. Sobir O'nar hikoyalaridagi qahramonlar boshqa ijodkorlarimiz yaratgan qahramonlardan g'oya va maqsadi, xakteri jihatdan ajralib turadi. Yozuvchi hikoyalarining qahramonlari milliylikdan yiroqlashmaganligi bilan xakterlanadi. Masalan, yozuvchining "Chambilning oydalasi" hikoyasini olaylik, hikoyada Otaqulning tilidan aytilgan xalq og'zaki ijodi namunalarning yuksak ko'rinishi bo'lmish "Go'ro'g'li" dostonodan parchalarni ham uchratamiz. Bu narsa milliy qadryatlarimizni, ya'ni xalqimizning ming yillar davomida saqlanib kelayotgan ma'daniyatini o'quvchi ruhiga singdirishda katta ahamiyatga ega. "Chambilning oydalasi" hikoyasidagi qahramonlar xakterini ochishda badiiy detalning ahamiyati katta. Hikoya markazida turadigan qahramon Otaqulning odamlar tomonidan "Qirg'iy" deb atalishi uning xakterini ochishda muhim detal bo'lib xizmat qiladi. Otaqulning "Qirg'iy" laqabi orqali uning xakteri umumlashgan holda ko'rsatib turadi. Bilamizki, qirg'iy yirtqich qush. Unda shiddatkorlik, o'z o'ljasiga rahm qilmaydigan shavqatsizlik, ko'zini o'tkirligi kabi ko'plab xususiyatlar mujassamlashgan. Otaqul xakterida ham cho'rtkesarlik, ushlagan joyidan uzub olishlik, uzoqni ko'ra bilishlik, to'g'rilik, mehnatkashlik kabi xislatlarni ko'ramiz, shu kabi xislatlar uni odamlar tomonidan "Qirg'iy deb nomlanishiga sabab bo'lgan. Otaqul milliy qadiryatlarni hurmat qiladigan ma'naviyatli shaxs. Uning xalq dostonlarini yig'lab eshitishi va ko'plab dostonlarni yoddan bilishidan ruhiyati pok inson ekanligiga va tafakkuri baland ekanligidan dalolat beradi. Hikoyada insoniylik tuyg'ulariga nisbatan xiyonatkorlik, tubanlik, manfaatparastlik kabi xislatlar o'zaro zid qo'yiladi. Qahramonlarning xakteri kishi ruhiyatiga chuqur ta'sir o'tkazadi. Tuban kimsalarning o'z manfaati yo'lida xiyonatga qo'l urishi jirkanchli bir holat ekanligi bir necha personajlar orqali ochib tashlanadi. Muallif bu kimsalarning xakteriga ko'rsatib berishda oshiqcha tafsilotlarga o'rin berib o'tirmaydi. Ammo biz ularning

³Qarang. Adabiy turlar va janrlar.T: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining "Fan" nashryoti. 1991-y.

xarakterini detallar orqali anglaymiz. Masalan, Abdumalikni olaylik, u o'z manfaati yo'lida hech qanday xiyonatdan qaytmaydi. Shuning uchun ham o'z manfaati yo'lida do'stini o'ldirish darajasigacha boradi. Uning xarakterini ochishda "tilxat" detail muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot rivojlangan bir davrda shifoxonada joni uzilgan kimsani yorib ko'rish uchun oila azolaridan rozilik tilxati so'rashi hamma ma'lum. Bu narsa bizning millatimizda ko'pchilik tomonidan yaxshi qabul qilinmaydi. Abdumalik do'stining vafot etganini oilasidagilar bexabarligidan foydalanib, murdani yorishga rozi ekanligi haqida tilxat yozib, operatsiyaga roziligi uchun tilxat deb qo'l qo'ydirishga urinishi, uning ruhiyatida naqadar jirkanchli hislar joylanganligidan darak berib turadi. U do'stini o'ldirib ham ko'ngli tinchmasdan, balki uning murdasini ham xo'rlashga urinadi. Bu uning insoniylikdan yiroqlashganligini belgilaydi. Uning shu kabi tubanlashgan kishi ekanligi shu birgina "tilxat" detali orqali ko'rsatib beriladi. Hikoya davomida Abdumalikning oila azolari ham yaxshi fazilatlarga ega emasligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, uning turmush o'rtog'ini olaylik. Hikoyada u deyarli qatnashmasa-da, uning xarakterini birgina chizilgan portreti orqali bilib olishimiz mumkin. "Doim qovoq-tumshug'iga besh kilo tosh osilganday bir alpozda yuradi, gap-so'zlariyam zardaliymi-ey, ko'zlari nuqul odamni taftish qiladi, o'tirganingda ko'zi qadalgan joylarning og'riyotganday bo'laverasan kishi. Turib ketging keladi". Abdumalikning xotinini bu holati uning ruhiyatida ham yaxshi xislatlar joy olmaganligini ko'rsatadi. Bu esa Abdumalikning o'zi emas, balki oilasidagilarning ham yomon xulqli kishilar ekanligini ko'rsatadi. Bu omillar Abdumalik va uning oilasi xarakterini oyna kabi aks ettiradi. Hikoyada yana bir personaj, ya'ni institutning direktori Sherali Vaqqosovichning xakteri belgilashda quyidagi detalni ko'rsatish mumkin. Ilmiy konferensiyada so'zga chiqqan Sherali Vaqqosovich "ikki qo'lini shimining cho'ntagida turishi" uning olifto, boshqalarni nazarga ilmasligi, odob-ahloqdan yiroq ekanligini bildiradi. U garchan ilmiy institutning rahbari bo'lishiga qaramasdan ma'naviyatdan yiroqlashgan, madaniyatsiz kishi sifatida ko'rsatiladi. Uning bu xarakterini yuqoridagi detal orqali umumlashgan holda ko'ramiz.

Yozuvchi Sobir O'narning "Inqilob kechasi" hikoyasidagi qahramonlar xarakterini bir ikki portretik detallar chizish bilan o'g'oyat chuqur mazmunni lo'nda va yorqin qilib chizib bergan. Ustalik bilan topilgan detallar qahramonlarning ruhiyat tasvirini ochiq oydin ko'rsatib turadi va kitobxonda chuqur taassurot qoldiradi. Hikoyada sobiq sho'ro davridagi talabalarning paxta yig'im-terimidagi hayoti ko'rsatiladi. O'sha davrlarda paxta yig'im-terimiga chiqqan talabalarning hayoti qanchalar qiyin ahvolda bo'lganligini muallif shunday yorqinlik bilan chizganki, bu narsa hikoyaning badiiy saviyasini oshirib, estetik qiymatini ko'taradi. Muallif qo'llagan detallarning nihoyatda tabiiyligi va hayotni juda aniq ifodalaganligi kitobxon qalbini larzaga keltiradi. Masalan, paxta yig'im-terimiga otryad rahbari bo'lib borgan domlanning xarakterini quyida keltirilgan portretik detallar orqali bilib olishimiz mumkin. "Asli ismini eslay olmayotibman, Qorin domla derdik, yettilardan o'tib, uyqudan turardi, o'gil bolalar hojatxonasini naqt qirq minut bant qilib turgach, har gal domlarga mo'njallangan qo'l yuvgichda suv topolmay, samovarchiga baqira ketar, yuz chaydi-qo'l chaydi irimini qilgach, bizlarni lineykaga chorlardir... Talabalar dalaga tarqalishgach, Qorin domla bir tovoqqina go'shtni oshpazga qovurtirib nonushta qilib olib, tag'in pichagina pinakka ketib olar". Ushbu parchaning o'zida domlanning xarakterini ochuvchi detallar qo'llangan. Uning "qorin domla" deb atlishi, "yettidan o'tib uyqudan turishi", hojatxonani qirq minut band qilib o'tirishi", "samovarchiga baqirishi", "bir tovoq go'shtni quvurtirib nonushta

qilishi”, “yana uyquga ketishi” kabi detallar birgalikda domlaning xarakterini konkret ravishda o’quvchi ko’z oldida gavdalanitiradi.

Hikoyadagi yana bir qahramon Jalolning xarakterini ham portretik detallar orqali ko’rishimiz mumkin. Uning hamma dalaga ketgandan so’ng uyqudan turib, dalaga borishini muallif quyidagicha chizadi: “na yuz-qo’lini yuvish bor, na bir piyola choy ichish bor, yog’li paxmoq sochlari tikkaygancha yelkasiga etakni tashlab, sudralib egat boshiga jo’naydi. Bu oliftaga na Qorin domlaning, na boshqasining gapi o’tadi. Domlarni shunchalik odam o’rnida ko’rib atay paxtaga kelganiga xursand bo’lishimiz kerak emish, komissarning aytishicha”. Bu parchada Jalolning uyqudan turib “yuz-qo’lini yuvmasligi”, “paxmoq sochlari”, “unga hech kimning gapi o’tmasligi” kabi detallar uning xarakterini ko’rsatadi. Bu detallardan shuni bilishimiz mumkinki, Jalol odob doirasidan chetga chiqqan, tarbiyasi buzuq, ma’naviy saviyasi past bir bezori bola. Jalolning bezori va tarbiyasizligini uning ismiga “nashavand” so’zini qo’shib atashganidan ham bilsa bo’ladi, bu ham bo’lsa Jalolning xarakterini ko’rsatuvchi bir detal vazifasini o’taydi. Shunday qilib yuqorida keltirilgan detallar Jalol xarakterini to’laqonli va konkret ravishda jonli ochib beradi.

“Inqilob kechasi” hikoyasida keltirilgan “kuygan bayroq” detali ham qahramonlar xarakterini konkret ravishda ochib berish bilan bir qatorda hikoyaning g’oyaviy maqsadini ham belgilaydi. Bayram kuni bir uchi olovda kuydirib qo’yilgan bayroq hammani qo’rquv ostiga olib qo’yishi, individual umumlashma bo’lib, sho’ro hukumati odamlarni qanchalar qo’rquv ostiga ushlab turganligini bildiradi. Bayroqni bir uchigina kuyishi natijasida hamma sukutga cho’madi. Ularning sukutga cho’mishi shuni bildiradiki, ular mavjud hukumatni sevganligidan emas, balki mavjud hukumatdan qo’rqanligidan ruhan ezilishadi. Bu narsa yuqoridagi fikrimizga yana bir bor isbot bo’ladi. Hikoyaning nomi ham bekorga “Inqilob kechasi” deb atalmagan, u ham shu bayroq kuygan bayram kechasini bildiradi. Muallif birgina detal orqali sho’ro hukumati davri odamlarining ruhiy holatini, ularning ichki dunyosiga kirib borib, ularning intellektual olamini kitobxon ko’z o’ngida gavdalanitirishga erishgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, detal muaayyan yuz berayotgan voqelikni umumlashtirish bilan birga badiiy asarda xarakterlarning ochilishida ham asosiy vazifani bajaradi. Detal orqali biz asarning mazmun - mohiyatini yana ham izchilroq tushunamiz, undan tashqari detal asarning estetik qiymatini oshirish bilan bir qatorda uning o’quvchi ongiga kirib borish ta’sirini kuchaytiradi. Badiiy asarning qurilishi mayda detallardan boshlanadi. Shu mayda detallsiz badiiy asarni qurib bo’lmaydi. Misol qilib aytadigan bo’lsak, katta imorat solish uchun har xil qurilish materiallaridan foydalaniladi, agar bu qurilish materiallari talabga javob bermasa, bu imoratning mustahkam chiqishi va uzoq umr ko’rishi amrimahol. Xuddi shu kabi badiiy asar ham mayda detallardan tashkil topadi, agar bu detallar mahorat bilan qo’llanilmas ekan, asar mazmun-mohiyati sayoz bir holatga kelib qoladi va bunday badiiy asarni uzoq umr ko’rishiga hech kim kafolat bermaydi. Shunday ekan, yozuvchidan xoh u moddiy detal, xoh ruhiy detal bo’lsin mahorat bilan qo’llash talab qilinadi.

REFERENCES

1. I. Sulton. Adabiyot nazaryasi. – T.: O'qituvchi nashriyot – Matbaa ijodiy uyi, 2005.
2. T. Boboev. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.: O'zbekiston, 2002.
3. D. Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
4. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
5. Sabirdinov, A. (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*.
6. Guzalkhan, M. (2020). The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume: 10, Issue: 11, November.
7. Mukhammadjonova, G. (2020, December). Artistic interpretation of the creative concept in world literature. In *the Conference*.
8. Abdurashidovich, K. A. (2018). Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 7(4), 47-51.